

NOTAS SOBRE REDAÇÃO E EDIÇÃO

Vittorio Pastelli

O conceito de *texto definitivo* não corresponde senão à religião ou ao cansaço.
Jorge Luis Borges

O que motivou a produção dos verbetes que seguem foi a prática diária do contato entre redatores, autores, tradutores e pessoal ligado à edição do material. Com o tempo, nota-se que os atritos são mais ou menos os mesmos, independentemente do conteúdo produzido, e que alguns poucos cuidados podem reduzi-los drasticamente.

ABREVIATURA

Se uma expressão for muito usada em um texto, crie para ela uma abreviatura, indicando-a entre parênteses, depois da primeira ocorrência. Desse ponto em diante, use apenas a abreviatura. De resto, nunca espere que o leitor saiba a que uma abreviatura se refere. Assim, órgãos públicos e outros conhecidos por abreviaturas devem ter seus nomes escritos por extenso em sua primeira ocorrência no texto.

Por exemplo:

Nunca escreva: *O Iphan tombou o monumento x.*

Escreva: *O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tombou...*

ADJETIVO

Evidentemente, é parte essencial de qualquer texto. A advertência aqui é sobre os adjetivos que formam frases feitas e de baixo valor informativo:

carreira *brilhante*

críticas *duras*

vaia *estrepitosa*

trabalho *excepcional*

consequência *imprevisível*

experiência *inaudita*

fonte *inesgotável*

efeito *interessante*

resultado *surpreendente*

velocidade *vertiginosa*

doação *vultosa*

Cuidado com eles: esticam o texto, afugentam o leitor, nada informam e trivializam o estilo. Em lugar desses termos vagos, prefira sempre informação. Por exemplo, é melhor

escrever que *a escultura de fulano foi vendida por dois milhões de reais* que dizer que *ela foi vendida por uma quantia vultosa*.

Outra sugestão é evitar pendurar muitos adjetivos em um mesmo substantivo, o que torna o texto arrastado e aumenta o risco de ocorrência de frases feitas. Sempre que a caracterização de um objeto exigir mais de dois adjetivos, procure criar uma nova frase que a complete.

ASPAS

Muitas vezes, o uso de aspas é um meio fácil de o autor escapar de uma explicação difícil ou demorada. Mais interessante e informativo é desenvolver o conceito e usar metáforas explicativas.

Aspas são comuns em títulos de matérias de jornal, porque o pessoal de edição tem pouco espaço para escrever. Isso rende frases como

Autor "tortura" espectador; Brasil "se rende" a novo filme de fulano

No corpo do texto, você não tem problema de falta de espaço. Procure, assim, a palavra ou expressão que explica exatamente o que você quer dizer e não recorra às aproximações fáceis, usando termos entre aspas.

Outra coisa: não use do recurso das aspas para expressar ironia. Prefira sempre dar informação mais objetiva.

Por exemplo:

Em lugar de: *Fulano fez então uma exposição "individual" em...*

Prefira: *Apesar de chamada individual, a exposição de fulano foi compartilhada...*

Isso informa melhor o leitor e cria a oportunidade de crítica objetiva, sem entrelinhas e comentários que só poderiam ser compreendidos por um grupo de pessoas muito restrito.

CLAREZA

Falta de clareza em um texto deriva de uso de palavras inexistentes, de palavras com várias acepções (sem indicação da acepção pretendida), de neologismos não explicados, de metáforas obscuras, de expressões apresentadas em ordem invertida, sem contar, é claro, da ignorância do assunto por parte do autor. Neologismos, metáforas e ordem de expressões são tratados em verbetes separados. Aqui, damos um exemplo no qual tudo isso acontece.

O traço mnêmico, insignificante e significativa a um só tempo, traça itinerários no quiasma de figura e figural: associativamente, a figura surgente pende do traço, assim, do figural, que, saltando a hiância necessária à sua própria constituição, vai e volta pelo campo da visão.

Note que

hiância - não existe em português

mnêmico - é o mesmo que mnemônico

surgente - é o mesmo que nascente (consignado no Michaelis; não consignado no Aurélio)

figural - é "simbólico" (Michaelis); é "que serve de figura" (Aurélio)

quiasma - tem vários sentidos (cruzamento, cruz em "x", construção sintática anormal)

Ou seja, "quiasma" e "figural" podem ser coisas bem diferentes e não há indicação da acepção pretendida pelo autor; "mnêmico" e "surgente" poderiam ser trocadas por palavras

mais correntes, sem perda de significado e "hiância" não existe na língua culta. Essas dificuldades geram outras. Por exemplo: o que significa "pender", com relação a "figural"? Tudo isso torna a frase muito difícil de entender e impossível de traduzir. Jamais escreva assim.

CRÍTICA OU DIVULGAÇÃO?

Todo texto tem um caráter de divulgação, é claro, pois pretende ser uma peça autônoma que exponha as ideias de seu autor. Às vezes, a palavra "divulgação" é entendida com sentido pejorativo, como "trivialização", "superficialização" ou "vulgarização". Mas nada exige que se a entenda assim. Um texto pode ser crítico em altíssimo nível e, ao mesmo tempo, ser de tal forma bem escrito que é possível usá-lo como peça de divulgação do assunto em pauta. O objetivo das sugestões coligidas aqui é justamente superar essa falsa dicotomia entre crítica e divulgação.

DOCUMENTO ELETRÔNICO

A maioria das pessoas escreve, hoje, em computador e usa predominantemente o programa Word, da Microsoft. O problema é que existem várias versões desse programa e o texto, gerado em Word, deverá, se publicado (em papel ou em meio eletrônico), passar por outros programas e sofrer conversões de formato. Dessa forma, siga algumas regras práticas:

1. sempre salve o arquivo em formato RTF (Rich Text File). Ele não dá os problemas de conversão comuns nos arquivos DOC ou DOCX. Outra alternativa é exportá-lo diretamente do editor de texto para o formato PDF.
2. se notas de rodapé são essenciais, numere-as no corpo do texto e, no fim deste, em um item "Notas", apresente-as. Não use as notas de rodapé do Word, pois, em muitas conversões de formato, elas são perdidas ou ficam fora do lugar pretendido.
3. se usar tabelas, nunca use o comando "mesclar células", pelo mesmo motivo do item (2).
4. se o texto contiver figuras, indique-as no corpo do texto, mas não as insira no documento.
5. faça sempre dois backups de seus arquivos. Melhor ainda se um deles for na Internet.
6. na dúvida, consulte o profissional relevante da editora para onde o texto será remetido.

ÊNFASE

Idealmente, o texto deve se encarregar da ênfase, sem sinais gráficos. Em todo caso, se isso estiver fora de seu alcance, use o termo a enfatizar em *itálico*.

EXPRESSÕES A EVITAR

Aqui está uma pequena lista de expressões que, embora consignadas no português, apenas aumentam a extensão de um texto, sem lhe acrescentar conteúdo, além de prejudicar sua fluência. São indicadas a expressão e uma alternativa mais fluente e curta.

A fim de.... Use "para"

A partir de.... Só use com valor temporal. Se não, use "com base em".

A respeito de.... Use "sobre"

Através de.... Só use com o sentido de "transpassar". Se não, use "por", "mediante".

Com o objetivo de.... Use "para"

Como todos sabem, Como é de esperar, Ao contrário do que se supõe, Dizem que e assemelhados.... São expressões que, além de criar expectativas que poderão não se cumprir, nada informam de fato e supõem que o autor conhece bem os seus leitores, o que é falso.

Com relação a.... Use "sobre"

Consiste em.... Use "é"

Constitui.... Use "é"

De acordo com.... Use "segundo"

Devido a.... Use "em razão de"

De modo a.... Use "para"

Durante o.... Use "no"

Enquanto.... Evite usá-lo no lugar de "como" (Enquanto arte, seu trabalho é fraco). Isso pode gerar ambiguidade, como no exemplo "O Brasil tem de se entender enquanto miscigenado" (de Carlinhos Brown).

Fazer com que.... Suprima o "com".

Inclusive.... Só use com o sentido de "incluindo". Se não, use "até" ou "também".

No interior de.... Use "em", ou "dentro de"

Possuir.... Quando o sujeito do verbo for uma pessoa, use "ter". Se o sujeito do verbo for um objeto, prefira "exibir" ou "apresentar" já que objetos, não sendo dotados de vontade, não *possuem* coisa alguma.

Sendo que... Use apenas "e".

EXPRESSÕES COMUNS, MAS ERRADAS

A nível; use "em nível".

Ao invés, quando usado como "em vez". "Ao invés" é "ao contrário".

Como sendo; apenas suprima e não use nada em seu lugar.

Considerar como, uma expressão redundante.

Em função de; use "em virtude de", "por causa de", "por".

Enquanto que, uma expressão redundante.

Face a, frente a; use "ante", "diante de", "em face de", "em vista de".

Implicar em; suprima o "em", já que "implicar" é transitivo direto.

Onde, quando usado como "no qual". "Onde" só deve ser usado com referência a lugares.

Sob um ponto de vista; use "de um ponto de vista".

Sob um prisma; use "por um prisma".

EXPRESSÃO EM OUTROS IDIOMAS

Evite. Use apenas se a língua portuguesa não fornecer nada equivalente e certifique-se de que a expressão é bem conhecida e não restrita a um pequeno grupo de usuários. Grafe-a sempre em *itálico*.

EXTENSÃO DO TEXTO

Em Alice no país das Maravilhas, a protagonista, Alice, chega à casa do Chapeleiro Maluco e diz a ele que tem algo para contar, mas não sabe como. Recebe então a instrução:

"Comece pelo início, chegue ao fim e, então, pare".

Lembre-se de que um texto de catálogo tem como uso principal a divulgação do assunto ou do artista ou do grupo de artistas para estudantes, jornalistas, outros artistas e visitantes da exposição. Portanto, quanto mais enxuto o texto, quanto mais preciso, mais direto, melhor

para o leitor, seja ele um apreciador formado, seja ele um neófito nas artes visuais. A mesma observação vale para textos conceptivos de exposições ou de eventos, textos que acompanham programas etc. Ou seja, delimite o assunto, deixe claro desde o início qual a direção em que você o desenvolverá e evite a pretensão de abarcar assuntos demais em uma mesma peça de texto. Sinteticamente, "comece pelo início, chegue ao fim e, então, pare". Se é necessário um texto mais longo, que mostre em detalhe as filiações (intelectuais, artísticas, históricas ou outras quaisquer) do autor (ou autores), é interessante dividi-lo em itens, reservando o primeiro para uma exposição curta. Essa sugestão é especialmente importante para os meios eletrônicos, dado que o tempo de leitura diante da tela do computador é muito inferior ao tempo que pode ser gasto diante do papel sem cansaço visual. (Veja também "Laudas" e "Meios eletrônicos")

FRASE CURTA

Frases longas raramente funcionam bem com o leitor, pois exigem muita memorização, concordâncias e correlações de verbos difíceis e pontuação complexa. O ideal é escrever frases diretas, sem apostos, com poucas subordinadas. Se um longo aposto é necessário, o melhor é colocá-lo em uma nova frase. Se uma sentença precisar de mais de uma subordinada, divida-a em duas. Se essas sugestões são importantes quando o texto vai ser publicado em um catálogo ou revista, em meios eletrônicos elas se tornam absolutamente essenciais. Tanto na Internet como em mídias físicas, os textos devem ser curtos e suas frases também devem ser curtas.

Por exemplo:

Em vez de escrever:

Fulano desenvolveu a maior parte de seus estudos —aí incluindo universidade e frequência a ateliês particulares— na cidade de Olinda, conhecida por seu meio intelectual estimulante que, desde fins do século 18, atraiu para si nomes importantes da cultura pernambucana —e não somente dela— que ali desenvolveram trabalhos consistentes e duráveis que podem, hoje, ser encontrados em diversas coleções brasileiras.

Escreva:

Fulano cursou a universidade e frequentou ateliês em Olinda, conhecida por seu meio intelectual estimulante. Desde fins do século 18, a cidade atraiu nomes importantes da cultura tanto pernambucana como de outras localidades. Esses intelectuais desenvolveram trabalhos que podem, hoje, ser encontrados em diversas coleções brasileiras.

(Veja também "Meios eletrônicos").

JARGÃO

Evite. Se for absolutamente necessário, explique-o entre parênteses depois de sua primeira ocorrência no texto.

LAUDA

A unidade "lauda" é um resquício das máquinas de escrever. Hoje, com os computadores, é mais cômodo usar a unidade "toques". O MS-Word, da versão 97 para frente, dá o número de toques (caracteres + espaços) no menu "Ferramentas / Contar palavras".

Todo o processo de concepção gráfica, seja de um catálogo, livro ou página na Internet, fica muito mais fácil se o pessoal de edição souber de antemão qual a extensão do texto.

Assim, quando receber a encomenda de um texto e dela constar sua extensão em toques, respeite o limite dado, com uma variação de não mais de 10% para mais ou para menos.

MEIO ELETRÔNICO

Existe uma "regra de ouro" para textos em meios eletrônicos: por mais atraente que seja a tela, sete parágrafos (ou, aproximadamente, dois mil toques) é o limite que o leitor tolera. Depois disso, ou abandona o texto ou o imprime. Por isso, dado que seu texto poderá ser usado em vários meios, comece-o sempre com um item curto, informativo e abrangente, que possa ser usado como peça autônoma de apresentação.

MEIO TRABALHO

Uma coisa que não existe. Assim como não existem "quase-livros" ou "quase-revistas", não existem trabalhos "quase-entregues".

O pior que pode acontecer para a edição de qualquer peça gráfica ou eletrônica é receber do autor informações como:

"Está aí uma parte do texto. Vão editando e depois eu entrego o resto".

"Dos quatro capítulos, estou entregando os dois do meio. Depois eu termino o trabalho".

"Podem deixar que eu trago as fotos, mas não sei quantas são".

"As fotos eu já tenho, mas não tenho certeza quanto às legendas".

"O texto é 'quase' esse".

"Podem editar o material 'tranquilos', pois só falta uma ou outra coisa que eu entregarei mais tarde, sem atrapalhar".

Atrapalha, e muito. E não prejudica apenas a edição. Prejudica o autor, que fica sem uma visão de conjunto do trabalho.

É muito melhor atrasar a entrega de material —desde que, claro, os envolvidos sejam avisados— que entregar textos e fotos aos poucos ou entregar informações que poderão ser modificadas.

METÁFORA E ANALOGIA

Não custa lembrar que metáforas são importantes para a compreensão de ideias novas e que, portanto, devem sempre partir do menos conhecido para o mais conhecido.

Um perigo da metáfora é o uso de frases feitas, isto é, de expressões que se desgastaram pelo uso e que não têm valor informativo e muito menos estilístico. (Veja "Adjetivo")

NEOLOGISMO

Como regra, evite. Verifique mesmo se a língua não dispõe de uma palavra que corresponda ao conceito a ser expresso. Se for verificado que a língua absolutamente não satisfaz as exigências do texto, use o neologismo, mas só depois de explicá-lo bem.

NOME PRÓPRIO

Checar a grafia de nomes próprios pode ser impossível para o pessoal envolvido na edição do texto, dada a dificuldade de acesso a fontes. Assim, certifique-se de que grafia e acentuação dos nomes citados estão corretas. Se suas fontes indicam grafias discordantes, indique isso em um bilhete ao editor.

NOSSO

O Brasil não é o "nosso país", nem a cultura brasileira é a "nossa cultura". Evite esses possessivos, que dão um ar provinciano e militante ao texto, e diga apenas "Brasil" e "cultura brasileira".

NOTA DE RODAPÉ

Evite sempre que possível, deixando-a como último recurso de expressão.

Se o texto da nota for longo, crie uma oração dentro do texto. Se for curto (por exemplo, a explicitação de uma expressão incomum), prefira o parêntese dentro do texto, pois isso facilita a leitura e torna a transposição do texto para a Internet mais fácil. Se a nota for bibliográfica, acrescente ao texto uma bibliografia e se refira a itens dela.

ORDEM DIRETA

Um texto autoral pode, em casos extremos, vindos de uma exigência do próprio conteúdo que o autor quer expressar, pedir uma ordem invertida, pedir frases em que a velha fórmula "sujeito, verbo, predicado" tenha de ser transgredida. Mas esses casos são muito raros.

Um exemplo canônico disso é o hino nacional brasileiro. Mesmo sabido de cor pela maioria das pessoas, é completamente obscuro. Por exemplo,

Brasil de amor eterno seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado.

Só a inversão da ordem já ajuda na compreensão do texto.

Brasil, que teu lábaro com estrelas seja um símbolo de amor eterno.

Mas, ainda, existe o problema do "lábaro". O que Osório Duque-Estrada quis dizer? "Bandeira" ou "estandarte do Exército"? Provavelmente, "bandeira". Assim, mais uma substituição e o texto se torna compreensível para qualquer pessoa, sem qualquer esforço. *Brasil, que tua bandeira com estrelas seja um símbolo de amor eterno.*

PARA QUEM ESCREVO?

Não se deve fazer suposições especiais sobre o leitor. Supor que quem vai ler o texto do catálogo, do folheto, da página na Internet tem esta ou aquela formação, tem tal ou qual interesse é um exercício inútil. O mais seguro, para seguir uma política de inclusão de leitores, é não supor nada especial e considerar o potencial leitor uma pessoa interessada em arte, mas que nada entenda do assunto e que disponha de formação em nível de segundo grau. Esse leitor não se ofenderá se você acrescentar a "Marcel Duchamp" um parêntese ou nota com uma breve informação biográfica: "Artista visual francês, 1887-1968". Se ele conhecer Duchamp, não se incomodará com a observação. Se não o conhecer, a notinha o incluirá na esfera dos que podem ao menos situar o artista e, portanto, das pessoas que poderão se beneficiar do texto. Tais observações valem em especial quando se tratar de suportes em artes visuais contemporâneas. Nesse caso, tudo deve ser explicado, pois você não deve esperar que um neófito na apreciação de artes entenda expressões como, por exemplo, "instalação multimidiática interativa".

PRIMEIRA PESSOA

Evite. A primeira pessoa só deve ser usada em relatos pessoais de grande interesse para o leitor, nos quais o autor do texto se torna mais importante que o assunto abordado. Isso raramente é o caso.

SUGESTÕES DE EDIÇÃO

Todas, sem exceção, são bem-vindas. Sugira alternativas para título, passagens de texto que, no limite, poderão ser cortadas, e mesmo disposição de texto e ilustração nas páginas. Suas sugestões poderão nortear decisões, agilizando o processo de produção e evitando consultas constantes entre pessoal de edição e autor.

Lembre-se no entanto de duas coisas:

Primeiro, sugestões podem ou não ser seguidas, pois tudo depende de detalhes de produção, orçamento, tempo etc. que não podem ser previstos. Assim, uma relação de confiança entre autor e pessoal de edição é essencial para um trabalho satisfatório.

Segundo, jamais mande instruções no corpo do texto, pois isso pode ter como infeliz resultado a publicação delas.

TRADUÇÃO

Cada vez mais, um mesmo texto serve de base para diferentes tipos de publicações. Assim, um texto originalmente pensado para catálogo ou para folheto que acompanha um espetáculo poderá ser incorporado a um banco de dados ou usado na Internet. Quando se trata de Internet, poderá acontecer de o texto ou parte dele (pelo menos sua apresentação; veja "Extensão do texto") vir a ser vertido para um idioma estrangeiro. Nesse caso, a presença de neologismos, de construções complexas e de palavras e expressões pouco usuais pode tornar uma versão completamente inviável. Tendo a possibilidade de versão em mente, use um estilo que possa, também em outro idioma, expressar perfeitamente suas ideias. (Veja "Adjetivos", "Clareza", "Neologismos" e "Ordem direta".)

OBRAS CONSULTADAS

Borges, Jorge Luis - Discussão, tradução de Claudio Fornari, Difel, São Paulo, 1985.

Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda - Dicionário eletrônico, versão 2.0. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1996.

Folha de S. Paulo - Novo Manual da Redação, São Paulo, 1992.

Kossovitch, Leon - Hélio Cabral, coleção Artistas Brasileiros, Edusp, São Paulo, 1995.

Michaelis Português - Moderno Dicionário da Língua - Versão 1.0, DTS Software Brasil, 1998.

Universidade Estadual Paulista, Coordenadoria Geral de Bibliotecas, Editora Unesp - Normas para publicações na Unesp, volume 1- Artigos de publicações periódicas, 5a. reimpressão. Editora Unesp, São Paulo, 1994.

Universidade Estadual Paulista, Coordenadoria Geral de Bibliotecas, Editora Unesp - Normas para publicações na Unesp, volume 3 - Preparação e revisão de textos, 5a. reimpressão. Editora Unesp, São Paulo, 1994.

Vieira, Cássio Leite - Manual de divulgação científica, Dicas para cientistas e divulgadores de ciência, Coordenadoria de Comunicação Social da USP, São Paulo, 1998.